

SHAKLLANISH BOSQICHLARI VA UNING ASOSIY JIHATLARI TAHLILI

Raxmatullayev Botirbek Damirjon o`g`li
Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti
2 – bosqich magistranti

Annotatsiya: O`zbek modelining ma`naviy jihati, jumladan madaniy merosni qaytadan baholashni va ayrim soxta qadriyatlardan voz kechib, aholi keng qatlamlarini o`tmish madaniyati asl durdonalaridan bahramand etishni, vatanparvarlikni, milliy g`oyaga, milliy mafkuraga sodiqlikni, har bir fuqaroda milliy mushtaraklik tuyg`usini tarbiyalashni qamrab oladi.

Kalit so`zlar: milliy taraqqiyot, taraqqiyot modeli, bozor iqtisodiyoti, fuqarolik jamiyati, deklaratsiya.

Ma`lumki, mustaqillikka erishgan Markaziy Osiyo davlatlari oldida 90-yillarda o`z tarqqiyot yo`lini tanlab olishdek murakkab vazifa turardi. Bozor munrosabatlarining joriy etilishining o`zi, tabiiyki, milliy taraqqiyot bosqichi bo`lolmas edi. Chunki bozor iqtisodiyoti kelajakdagi islohotlarni qo`llab-quvvatlovchi bir vosita xalos.

Har qanday tub o`zgarishlar, eng avvalo, davlatga bo`lgan munosabatga borib taqaladi. Hech qaysi ijtimoiy tashkilot yoki siyosiy partiya davlatning

o`rnini bosa olmaydi. Davlatga tayanmasdan, uning tizimlari to`laqonli ishlashini ta`minlamasdan jiddiy o`zgarish qilish mushkul. Shu bois O`zbekistonda islohotlar kuchli davlatni yaratishdan boshlandi.

Davlat qurilishi ilgari mavjud qonunlarni, boshqaruv tizimini shunchaki takomillashtirishga emas, balki tubdan yangi milliy davlatni barpo etishga qaratilgandir. Aynan milliy davlat o`zbek modeli samarali faoliyat ko`rsatishini har tomonlama

ta'minlovchi (huquqiy jihatdan ham, tashkilotchilik jihatdan ham) omildir¹.

Masalan, davlat va jamiyat qurilishi uchun o'tish davrida kuchli davlat hokimiyatini saqlab qolish, Prezidentlik hokimiyatini mustahkamlash tamoyili olg'a surildi. Ushbu tamoyilga rioya qilish jamiyatda parokandalik yuz berishining oldini olish, tinchlik-osoyishtalik va tartib-intizom saqlanishining, fuqarolar xavfsizligi ta'minlanishining, kriminal va iqtisodiy jinoyatlar, xususiylashtirish jarayonida talon-tarojliklar avj olishiga yo'l qo'ymaslikning muhim omili bo'ldi. Ushbu tamoyil islohotlar jilovini qo'ldan chiqarmaslikning, uning qat'iy huquqiy asosda va izchil, kompleks amalga oshirilishining kafolatiga aylandi.

O'tish davrining asosiy qayta qurish vazifalari bajarilib, islohotlarning huquqiy bazasi mustahkamlanishi, yangi institutlar – davlat va jamiyatning yangi tuzilmalari rivojlanishi, fuqarolarning siyosiy madaniyati va faolligi o'sishi jarayonida

mazkur tamoyil “Kuchli davlatdan - kuchli fuqarolik jamiyati sari” tamoyili bilan to'ldirildi. Ushbu tamoyilga binoan markaziy hokimiyatning ba'zi bir vakolatlari bosqichma-bosqich mahalliy hokimiyatga, ularning ayrim vazifalari mahalliy o'zini - o'zi boshqarish organlariga o'tkazila boshladi. Prezidentning ham qator vakolatlari Oliy Majlisga (Senatga) va Vazirlar Mahkamasiga (Bosh Vazirga) o'tkazildi. Jamoat, nodavlat notijorat tashkilotlari, ommaviy axbarot vositalarining jamiyat hayotida egallagan mavqei o'sdi, boshqaruvdagi roli kuchaydi.

Yana bir tamoyilning ahamiyatini e'tirof etish lozim. Islohotlar o'tkazishda ustuvor yo'nalishlarni belgilab olish tamoyili. Ushbu tamoyil, eng avvalo, moddiy va moliyaviy mablag'larning cheklanganligi, bozor iqtisodiyoti talablarini tushunadigan kadrlarning ozligi hamda islohotlarni barcha sohalarda birdaniga o'tkazib bo'lmasligi tufayli zaruratga aylandi. Ushbu tamoyilga rioya qilinishi

¹ Uzbek. Birlashgan Arab Amirliklari va Turkmaniston Markaziy Osiyo Mintaqaviy Iqtisodiy Hamkorlik Loyihasiga a'zo bo'lib kirganlar..

https://www.bbc.com/uzbek/1g/central_asia/2010/11/101103_latin_adb_centralasia

islohotlarni davlat, jamiyat hayotining, iqtisodiyotining eng muhim, boshqalarni ortidan torta oladigan sohalarida boshlash, mablag‘ va kuchlarni sochib yubormasdan, oqilona yo‘naltirish imkonini berdi. Shu nuqtai nazardan har bir soha, yo‘nalish bo‘yicha umumiy va xususiy tamoyillarning islohotlardagi ahamiyatini ochib berish mumkin .

Islohotlarning asosiy ijtimoiy-falsafiy va ilmiy metodologik o‘zak tamoyillari bilan bir qatorda xususiy tamoyillari ham aniqlandi. O‘zbekistonda tub islohotlarni amalga oshirish shart-sharoitlarining xususiyatlaridan, insonparvarlik qoidalariga asoslangan demokratik huquqiy davlat yaratish maqsadlaridan kelib chiqib, ichki va tashqi siyosatda aniq dasturiy vazifalar belgilandi. Ichki vazifalar uch yo‘nalishda – siyosiy sohada, iqtisodiy sohada, ijtimoiy va ma‘naviy sohada nimalardan iborat bo‘lishi lozimligi aniqlandi¹.

Siyosiy sohada bu, birinchidan, huquqiy demokratiya prinsiplarini qaror toptirish, ayni paytda ular ko‘p millatli xalqimizning tajribasiga, an‘analari,

barcha ijtimoiy guruhlar mafaatlariга mos kelishi, insonga turmush tarzini erkin tanlab olishini kafolatlashi kerak. Ikkinchidan, jahon tajribasiga, umuminsoniy siyosiy demokratik qadriyatlarga tayanib, hokimiyatning uch tarmog‘ini – qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati vakolatlarini bir-biridan ajratish asosida yangi milliy davlatchilikni barpo etishdir. Shunga muvofiq tarzda jamiyatning siyosiy tizimini, davlat institutlari va idoralari tuzilmasi, qonunchilik isloh qilinishi, bosqichma-bosqich yangilanishi lozim edi. Bu davrda ijroiya hokimiyatini, xususan, prezidentlik hokimiyatini mustahkamlash va rivojlantirish ma‘qul topildi. Chunki “kuchli ijroiya hokimiyati bo‘lmasa, hatto eng demokratik yo‘l bilan qabul qilingan qarorlar ham bajarilmasligi mumkin.” Uchinchidan, barcha fuqarolarning ijtimoiy ahvoli, mansabi, jinsi, millati, tili, dini, va siyosiy qarashlaridan qat’iy nazar, qonun oldidagi huquqiy tengligini va qonun ustuvorligini ta‘minlab, huquqiy davlat qurish mo‘ljali olindi. To‘rtinchidan, mamlakatimizda tug‘ilgan, yashayotgan

va mehnat qilayotgan har bir kishining O‘zbekiston fuqarosi bo‘lish huquqini amalga oshirish, bunday huquqni turli sababga ko‘ra xorijga ketib qolgan o‘zbeklarga ham berish ma’qul topildi: “Respublika o‘zbeklar qayerda yashamasin, ularning hammasi uchun madaniy va ma’naviy markaz bo‘lib qolishi lozim”, zero, O‘zbekistondan boshqa o‘zbeklarning milliy davlatchiligi yo‘q. Beshinchidan, ozchilikni tashkil etuvchi millatlarning iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy manfaatlari va huquqlarini himoya qiladi, ularni davlat idoralari va jamoat tashkilotlari ishiga faol jalb etadi. Oltinchidan esa, siyosiy tashkilotlar, mafkuralar xilma-xilligini, ko‘ppartiyaviylilikni amalda shakllantirish vazifalari qo‘yildi.

Iqtisodiyot sohasida milliy boyliklarni tobora ko‘paytiradigan, mamlakatimiz mustaqilligi va aholining munosib turmush kechirishini, mehnat qilishni ta’minlab, barqaror va yuksak sur’atlarda rivojlana oladigan iqtisodiyotni barpo etish belgilandi. Buning uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirishi lozim edi:

ijtimoiy jihatdan yo‘naltirilgan bozor iqtisodiyotini bosqichma-bosqich shakllantirish; tadbirkorlikka erkinlik berish, uni rag‘batlantirish; boshqaruvning iqtisodiy usullariga o‘tish, boqimandalikni batamom tugatish;

mulk egalari huquqlarini himoya qilish; barcha mulkchilik shakllari huquqiy tengligini qaror toptirish; insonning mulkdan begonalashtirilishuviga barham berish;

iqtisodiyotni o‘ta markazlashtirishdan, monopolizmdan, davlatning xo‘jalik faoliyatiga bevosita aralashuvidan voz kechish;

fuqarolarning mehnat qilish, dam olish, ishsiz bo‘lib qolganda ijtimoiy muhofaza qilinish huquqlarini amalga oshirish; ish haqi, pensiya va nafaqalarning kafolatlangan eng kam miqdorini joriy qilish;

ekologik vaziyatning yomonlashuviga yo‘l qo‘ymaslik; orol bo‘yidagi ekologik sharoitni sog‘lomlashtirish borasida samarali

chora-tadbirlarni amalga oshirish va boshqalar²;

Ijtimoiy va ma'naviy sohada belgilangan dasturiy vazifalar ko'lamini va ahamiyati ham tarixiy davr qo'ygan talablarga, O'zbekistonning mavjud shart-sharoitlari va mustaqil barqaror taraqqiyot maqsadlariga mos edi. Xususan:

insonparvarlik g'oyalariga sodiqlikni yuzaga chiqarish uchun "O'zbekistonning kundalik hayotida inson huquqlarining umumiy deklaratsiyasida mustahkamlangan meyorlarni izchillik bilan og'ishmay qaror toptirish"

ma'naviyat va ahloqiylikni qayta tiklash, madaniy merosni asrab-avaylash, "o'zbek xalqi yaratgan va milliy boylik bo'lgan san'at asarlarini izlab topish va O'zbekistonga qaytarish"

madaniy merosdan, zamonaviy adabiyot va san'atdan xalqni bahramand etish, ularni ko'paytirish; o'zbek tilini rivojlantirib, uning davlat maqomini

izchil va to'liq ro'yobga chiqarish; respublikada yashovchi xalqlarning madaniyati va tiliga hurmat bilan munosabatda bo'lish;

hurfiylik, vijdon va din erkinligini ta'minlash(ushbu vazifani amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan muammolarni hal qilishda davlat zarur yordam berishi ham belgilangan);

ijtimoiy adolat qoidalarini ro'yobga chiqarish maqsadida aholi nochor qatlamlarining ijtimoiy muhofazaga bo'lgan kafolatli huquqlarini ta'minlash;

sifatli tibbiy xizmatni, odamlarning umrini uzaytirish bo'yicha samarali chora-tadbirlarni joriy qilish va aholiga yuqori malakali yordam olish shakllarini erkin tanlash imkoniyatlarini yaratish;

umumiy va kasbiy ta'lim olishda, tegishli maxsus tayyorgarlikdan o'tishda, malaka olishda hammaga teng huquq berish, yangi demokratik ta'lim konsepsiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish;

² Karimov I.A. Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo'lida xizmat qilish - eng oliy saodatdir. - Toshkent: O'zbekiston, 2015.

odamlarga ijod qilish, iste'dod va qobiliyatlarini yuzaga chiqarish uchun shart-sharoitlar yaratish, intellektual mulkni himoya qilish.

Bu vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun Yurtboshimiz fuqarolar tinchligi va millatlararo totuvlikni ta'minlash, qonuniylik va huquqiy-tartibotni qaror toptirish lozimligiga alohida urg'u beradi.

Islom Karimov faqat ichki siyosatning mamlakatimizda o'tkaziladigan islohotlarning nazariy va amaliy konsepsiyasini yaratish bilan cheklanib qolmadi. U mustaqil O'zbekiston davlatining tashqi siyosati, aloqalari qanday bo'lishi to'g'risida ham chuqur mushohada yuritdi. Zero, mamlakatimizdagi islohotlarning muvaffaqiyati dunyo hamjamiyati bizni to'g'ri tushunib, siyosiy jihatdan qo'llab-quvvatlashiga, mustahkam oyoqqa turib olishimizda amaliy yordam ko'rsatishiga, savdo munosabatlarini o'rnatishiga, kreditlar berishiga ham bog'liq edi. Ularning munosabati esa, birinchi galda, bizning tashqi siyosat borasidagi doktrinamizga, qo'llayotgan prinsiplarimizga, xalqaro

huquqiy meyorlariga qay darajada amal qilishimizga bog'liq bo'lib, fundamental xalqaro konvensiyalar, kelishuv va bitimlarga nisbatan qanday amaliy munosabatda ekanligimizdan kelib chiqar edi. O'zbekistonning tashqi siyosati ichki siyosatning davomi sifatida mustaqillikka erishganimizdan boshlab mamlakatimiz xalqi manfaatlarini xalqaro munosabatlarda ifodalashga, himoya qilishga qaratildi. O'zbekiston tashqi siyosati negiziga oltita tamoyil qo'yildi, ular xalqaro huquqiy meyorlariga to'la mos keladi. Jumladan,

- "O'zbekistonning milliy davlat manfaatlarini ustun bo'lgani holda o'zaro manfaatlarini har tomonlama hisobga olish. Bizning mustaqil davlatimiz biron- bir buyuk davlatning ta'sir doirasiga tushib qolish niyatida emas. O'zbekiston yana kimgadir bo'ysunish uchun mustaqil bo'lgani yo'q";

- O'zaro munosabatlarda umumbashariy qadriyatlar ustun qo'yiladi, tinchlik va xavfsizlik uchun kurash olib boriladi. Tajovuzkor harbiy bloklar va uyushmalarga O'zbekiston kirmaydi¹.

XULOSA

Inson huquqlari hujum qilmaslik, nizoli masalalarni hal qilishda kuch ishlatmaslik yoki kuch ishlataman deb tahdid qilmaslik to'g'risida xalqaro hujjatlar tan olinib, ularga rioya qilinadi.

Boshqa mamlakatlar bilan aloqalar, tashqi siyosatda teng huquqlilik va o'zaro manfaatdorlik, ularning ichki ishlariga aralashmaslik asosida olib boriladi.

Ochiq-oydinlik tamoyili asosida, mafkuraviy qarashlaridan qat'iy nazar, barcha tinchliksevar davlatlar bilan aloqalar o'rnatishga harakat qiladi.

Tashqi aloqalarda milliy qonunlardan xalqaro huquqiy meyorlarning ustunligi tan olinadi.

Ushbu tamoyillar shunchaki e'lon qilinmadi, balki O'zbekiston tashqi faoliyatining asosini tashkil etdi. Respublikamiz uchun eng avvalo tashqi siyosatining maqbulligi hamda davlatimiz jamiyat va insonning uzoqni ko'ruvchi manfaatlariga asoslanadigan yuqoridagi eng muhim tamoyillariga qat'iy rioya etish ulkan ahamiyat kasb etadi.

O'zbekistonda demokratik islohotlari yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasining ishlab chiqilishi, yaqin istiqbolda mamlakatning ijtimoiy – siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy – g'oyaviy sohalarida amalga oshirilishi zarur bo'lgan dasturiy mo'ljallarni belgilab berdi. Bu mustaqil taraqqiyot yo'limizni aniq maqsadlar orqali ifoda etadi. Hamda dasturul amal bo'lib, Demokratik qadriyatlarni yanada chuqurroq hayotimizga singib, fuqarolik jamiyatini qurishga xizmat qiladi.

Fuqarolik jamiyati to'g'risidagi g'oya-davlat hokimiyatini idora etish shakli ko'rinishlari to'g'risidagi qarashlarning o'zgarishi, uni ayrim shaxs (xukmdor), guruh qo'lida to'plangan hokimiyatdan, fuqarolarning erkinligi, huquq va manfaatlarini ifodalashdagi muammoli holatlarni bartaraf etish bilan bog'liq holda shakllangan va rivojlangan.

Davlat hokimiyatini tashkil etishda, uning bo'linishi tamoyiliga amal qilish huquqiy davlat qurishda

muhim va belgilovchi ahamiyatga ega. Unda qonun ustuvorligi, fuqarolarning erkinligi, huquq va manfaatlarini amalda ta'minlashning konstitutsiyaviy – huquqiy asoslari shakllanadi va mustahkamlanib boradi.

Davlat hokimiyatini tashkil etishda, uning bo'linishi tamoyiliga

amal qilish huquqiy davlat qurishda muhim va belgilovchi ahamiyatga ega. Unda qonun ustuvorligi, fuqarolarning erkinligi, huquq va manfaatlarini amalda ta'minlashning konstitutsiyaviy – huquqiy asoslari shakllanadi va mustahkamlanib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. / Rasmiy nashr. – T.: Adolat, 2017.
2. Karimov I.A. O‘zbekistonning o‘z istitqlol va taraqqiyot yo‘li” 1992 – yil.
3. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. 1-jild. – Toshkent: O‘zbekiston, 2018.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. - Toshkent: O‘zbekiston, 2019.